

**BOSHLANG'CH SINFLAR O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILIDA OG'ZAKI
NUTQNI O'STIRISHDA O'YIN TEXNOLOGIYASI.**

Abdullayeva Gulnoza Erkinjon qizi

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

14- umumta'lim maktabi

Ingliz tili fani o'qituvchisi

Xujayeva Xurshida Hoshimovna

64- umumta'lim maktabi

Ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinflar o'quvchilarida ingliz tili darslarida og'zaki nutqini o'stirish, fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, til materiallarini oson o'zlashtirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyasi, og'zaki nutq, grammatik o'yinlar, metodika, leksik o'yinlar, fonetik o'yinlar

O'yin o'ynash – his-hayajonni, diqqatni, imkoniyatni, mujassamlilikni, bilimni, kuchli bo'lishni talab qiladi. U mustaqil bir qarorga kelishlikka o'rgatadi. O'yin o'ynayotganlarni yutish, g'alaba qazonishga intilish irodalari, xohishlari o'quvchilarning faoliyatini tezlashtiradi. O'quvchilar o'yinlarni ingliz tilida o'ynasagina ingliz tiliga qiziqadi, ham ingliz tilini o'rganadi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'yinni ingliz tilida o'ynatishni ta'limiy tomoni kuchli ekan. Shu sababdan ingliz tilida rolli o'yinlar o'ynatish keng qo'llanilmoqda. Inglizcha rolli o'quv o'yinlari o'quvchi uchun eng qiziqarli mashg'ulot, o'qituvchi uchun esa o'quvchining tinglab tushunishini, gapirishini, o'qishini, yozuvini faollashtirishda, til materiallarini o'zlashtirishda, mustahkamlashda eng yahshi mashqdir,

bositadir. O'quvchilar o'yinlarni qiziqib o'ynaydilar, yutishga intiladilar, o'qituvchi ular orqali ta'lim – tarbiya beradilar.

O'quvchi inglizcha o'yin o'ynab, gapiraolarkanman, o'qiy olarkanman, tinglab tushuna olarkanman, yuta olarkanman deb rag'batlanadi, qiziqadi.

Metodika o'yinni vaziyatli mashq deb talqin qiladi. O'yin quyidagi metodik vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

1. O'quvchilarni nutqni bajarishi uchun psixologik tayyorgarligini tashkil qiladi
2. O'quvchilarga til matiriallarini, nutq namunalarini ko'proq qaytarib qo'llashga tabiiy vaziyat, holat vujudga keltiradi.
3. O'quvchilar sharoitga, vaziyatga qarab mustaqil tayyorlanmagan nutq qilishga o'rganadilar.

Til materiallarini amalda qo'llashni, tinglab tushunishni, gapirishni, o'qishni o'rgatishda, rivojlantirishda turli hil o'yin turlaridan foydalaniladi.

Til materiallarini qo'llashni faollashtirish malakalari uchun leksik, gramatik, fonetik va orfografik o'yin turlari qo'llaniladi. Yana ijodiy o'yin, mazmunli o'yin, taqlid qilish o'yin turlari bor.

Leksik o'yinlar: 1. O'qituvchi stol ustiga predmetlarni qo'yib, inglizcha aytadi va kim tez ola olsa, shu yutadi. 2. Bir o'quvchi bitta so'zni o'laydi, qolganlar

Is this a pen? Is this a book? deb so'raydi, o'quvchilar topa olmasa No, it is not, topishsa Yes, it is deb javob beradi. Shu o'yinni aksini qilib o'ynash mumkin. O'quvchilar bitta so'z o'ylaydi, bir o'quvchi Is this a pen? Is this a pensil? Deb so'raydi. O'quvchi esa Yes it is yoki No it is not deb javob beradi. O'yin o'ylangan so'zni topilishi bilan tugaydi. Leksik o'yinlarni turlari ko'p.

Grammatik o'yinlar muhim zarur grammatik tuzilmalarni qo'llashni o'rgatish, rivojlantirish uchun o'tkaziladi. Bunday o'yinlarga ko'pincha to be, to have, may, must, can fe'llari, there is there are iboralari olinadi. O'yinlar ko'pincha musobaqa tarzida o'tadi, ularda boshlavchi va boshqaruvchilar bo'ladi. Grammatik o'yilarni tulari ko'p:

1. this is ani faollashtirish. O'qituvchi darsga kirib What is this? deydi, javob talab qiladi. Bir o'quvchi javob bergandan so'ng Oh, I am so tired! Who wants to be a teacher? Come Karima, you are a teacher. Ask questions! deydi. So'ng Karima o'qituvchi o'rniga o'qituvchi bo'lib savollarni so'raydi, o'quvchilar This is a pen, a book deb javob beradilar.

2. Where is my pen....? Ni ham shunday qilib o'yin o'ynatish mumkin.

Fonetik o'yinlar o'quvchilarni talaffuzini mashq qilish, she'rlarni baland ovozda talafuz qilishga o'rgatishga o'rgatishda ishlatiladi. Bunda she'rlar o'quvchilar bilan oldin yodlanadi, so'ng yodda musobaqa qilib aytiladi. Fonetik o'yinlarning turlari ham ko'p.

1. Kim {r}tovushi bor so'zlarni tez, to'g'ri talafuz qiladi, bunda 2 o'quvchi qatnashadi.

2. Kim [y] tovushi bor so'zdan ko'p topib tez, to'g'ri talafuz qiladi va yozadi.

3. She'r aytirish kabilar.

Orfografik o'yinlar Bu o'yinlardan yozuvni o'rgatishda foydalaniladi. Bunday o'yinlarni ham turi ko'p bo'lib, men quyidagilarini aytib o'tmoqchiman.

1. O'qituvchi 2ta o'quvchini qo'lga alohida qog'ozga yozilgan harflarni berib, "pencil" deydi, kim tez doskaga borib shu so'zni yasasa, u g'olib sanaladi.

2. Doskada so'zlarni bitta bosh va oxirgi harfini yozib to'ldirish.

3. Kim ko'p so'z yozish kabilar. Bu o'yinlar ham musobaqa tarzida o'tadi.

Hozirgi paytda ingliz tilini o'rgatishda rolli o'yinlardan keng foydalaniladi. Ular oldimizga qo'ygan maqsadga erishishda, qiziqtirishni orttirishda, darsga jalb qilishga salmoqli ijobiy yordam beradi. Shu sababli o'yinlarni yanada keng qo'llash maqulroqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarni hozirgi kunda ingliz tilidan nutqini rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar, shart-sharoitlar yetarli darajada.

Boshlang'ich sinfda o'qituvchi rahbarligida turi faoliyatlarda (o'yinlarda, mashg'ulotlarda, mehnatda) bir-birlari bilan nutqiy muloqatda bo'ladilar. Turli xildagi ijodiy va harakatli o'yinlar, mashg'ulotlar, mashqlar, sayr va kuzatishlar – bularning hammasi bolalar hayotining mazmunini to'ldiradi. Bolalar nutqini rivojlantirishda rolli

o'yinlarning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bu o'yinlar keng muloqot va fikr almashishda imkon yaratadi.

Nutq amaliyoti bolalar o'yinlarida, mashg'ulotlarda bir-biri bilan muloqotda bo'lishda katta ro'l o'ynaydi. Bolalarning o'zaro do'stona, samimiy aloqada bo'lishlari muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. Agar bola nima bilandir band bo'lsalar, qandaydir qiziqarli mashg'ulotlarga, o'yinlarga ishtrok etsalar, u yerda hech qanday kelishmovchiliklar yoki tushunmovchiliklar bo'lmaydi, balki o'quvchilar nutqining faol rivojlanishi uchun imkoniyat yaratiladi.

O'qituvchi o'quvchilarning bir-birlari bilan bo'lgan o'zaro so'zlashuvlarini rag'batlantirib borishi, uyatchan bolalarni o'yinga, boshqa bolalar bilan so'zlashishga jalb qilib boorish kerak.

Bolalar nutqini rivojlantirishda eng zaruriy shartlardan yana biri nutq o'stirish bo'yicha ko'rgazmali qurollarning mavjudligidir. Bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha o'tkaziladigan o'yinlarda turli xildagi didaktik materiallardan foydalaniladi. So'z bolalar ongida ko'rgazmali obraz bilan chambarchas bog'langan bo'ladi.

O'quvchilarga xorijiy tillarni o'rgatish bir muncha qiyin bo'lib, bunda turli usul va uslublardan foydalanish ko'zlangan samara beradi. Bu borada "Oddiydan murakkabga" usulidan foydalanish maqsaga muvofiqdir. Bu usul turkum o'yinlarni o'z ichiga oladi. O'yinlar orqali til o'rganish o'quvchini zeriktirmaydi, tilni osonlik bilan o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Bolalar, avvalo, o'yinlarni ko'ngil ochuvchi mashg'ulot deb biladi, u hatto darsga qiziqishi bo'lmagan o'quvchini ham faollashtiradi. Ingliz tilini o'rganish va o'rgatishda o'qituvchi bilimdonligining o'zi yetarli emas, balki o'qituvchining uslubiy mahorati va muntazam tashabbuskorligi talab etiladi.

Grammatik o'yinlar ingliz tilidagi grammatik murakkabliklarni sodda usulda o'quvchilar ongiga singdiradi, o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantiradi. Shu bilan birga og'zaki nutqni mustaqil qo'llashda imkoniyat yaratadi va ijodiy – mantiqiy faolligini oshiradi.

Foydalanilganadabiyotlar:

1. Джалалов Д. Д. Проблемы содержания обучения иностранному языку. –Т.: Фан, 1987. –110 с.
2. Жалолов Ж. Чет тил ўқитиш методикаси. –Т.: Ўқитувчи, 1996. –368 б.
3. Зарипова Р.А. Чет тиллар ўқитиш методикасидан қўлланма. –Т.: Ўқитувчи, 1986. –184 б.
4. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным в школе. –М.: Просвещение, 1991. –222 с.
5. www.google.uz